

ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR

Aslonova Zarnigor Alijon qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro huquq” fakulteti 1-kurs

talabasi, Tel.: +998(90)731-01-43

e-pochta: aslonovazarnigora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676857>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy fanlarning hozirgi kundagi o'rni o'rganiladi. Shuningdek ijtimoiy fanlar yo'nalishi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar va ularning samarasi haqida so'z boradi. Ijtimoiy fanlarning aynan qaysi yo'nalishlarda muhimi ekanligi va uning sabablari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, bugungi kunda dolzarb hisoblangan ushbu sohadagi muammolar va ularga yechimlarning ilmiy asoslangan xulosalari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Jamiyat, mafkura, uyg'onish davri, gumanizm, antropologiya, arxeologiya, sotsiologiya, psixologiya.

Bizning farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono
va albatta baxtli bo'lishlari shart.

I.A.Karimov

Fan — dunyo haqidagi bilimlar sistemasi, ijtimoiy ong shakllaridan biri. U yangi bilimlarni egallash bilan bog'liq faoliyatni ham, bu faoliyatning mahsuli — olamning ilmiy manzarasi asosini tashkil etuvchi bilimlarni ham o'z ichiga oladi; inson bilimlarining ayrim sohalarini ifodalaydi. Fanning bevosita maqsadi o'zining o'rganish predmeti hisoblangan voqelikning qonunlarini kashf etish asosida shu voqelikning jarayon va hodisalarini ta'riflash, tushuntirish, oldindan aytib berishdir. Fan sohalarining o'zi ham uchta katta guruhiga bo'lib o'rganiladi. Ular:

Tabiiy fanlar, aniq fanlar va ijtimoiy fanlar.

Ijtimoiy fanlar nimaligini tushunish uchun avvalo jamiyat nima degan savolga javob berish kerak. Chunki ijtimoiy so'zining asosi jamiyat hisoblanadi. Jamiyat har xil ma'nolarni anglatishi mumkin. Ammo jamiyat deganda ko'z oldimizga asosan odamlar jamoasi keladi. Haqiqatdan ham jamiyat bu insonlarning ma'lum bir maqsad umumiyliги negizida birlashishidir. Jamiyat insonlarsiz bo'lmaydi. Demak bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ijtimoiy fanlar-jamiyat va inson xulqi bilan bog'liq fanlar majmuidir. Bir nechta ijtimoiy fanlarni keltirib o'tishimiz mumkin:

- Antropologiya- odamning kelib chiqishi va evolutsiyasi, odamning tana tuzilishidagi normal tafovutlar, o'zgaruvchanlik haqidagi fan.
- Arxeologiya-qadimgi moddiy madaniyat yodgorliklariga asoslanib kishilik jamiyati o'tmishini o'rganuvchi fan.
- Sotsiologiya-bir butun tizim hisoblangan jamiyat haqidagi va ayrim ijtimoiy tartibotlar, jarayonlar, ijtimoiy guruhlar, shaxs va jamiyat munosabatlari to'g'risidagi fan.
- Tarix-o'tmish voqealar haqida axborot yig'ish, tartiblashtirish va namoyish etish bilan bog'liq fan.

- Huquqshunoslik-huquqiy-ijtimoiy normalarning alohida tizimi sifatida, huquqning alohida tarmoqlarini, davlat va huquqning alohida tarmoqlarini, davlat va huquq tarixini, umuman siyosiy tizimning faoliyatini o'rganuvchi fan.
- Psixologiya-inson faoliyati va hayvonlar xatti-harakati jarayonida voqelikning psixik aks etishi, ruhiy jarayonlar, holatlar, hodisalar, hislatlar to'g'risidagi fan.

Ijtimoiy fanlarning kelib chiqish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning uzoq o'tmishga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy fanlar qadimdan shakllangan desak ham adashmagan bo'lamiz. Misol uchun Suqrot, Demosfen, Gerodot va boshqa olimlar insoniyatni tushunishga uning psixologiyasini tariflashga urinishgan va buning ustida ko'plab ishlar olib borishgan. Bunga yaqqol misol sifatida Gerodotning "Tarix" asarini keltirishimiz mumkin. Gerodotning ushbu asarini nafaqat tarixiy yilnoma, balki insonlarning o'sha davrdagi fikrlari va dunyoqarashining tasnifi sifatida ham talqin etishimiz mumkin. Keyinchalik uyg'onish davriga kelib ijtimoiy fanlarga etibor kuchaydi. Shuningdek gumanizm atamasi paydo bo'ldi va 14-asrdan boshlab keng qo'llanila boshlandi. Gumanizm so'zi insonni ulug'lash va insoniylik atamalarini hayotga olib kirdi. Gumanistlar insonning cheksiz qudratiga ishonishgan. Shuning uchun ham bu davr uyg'onish davri deb nom olgan. Uyg'onish - bu nafaqat barkamol shaxsni e'lon qilish davri, balki idealga intilish emas, balki uning haqiqiy timsolidir. Bu davr dunyoga har tomonlama bilimli, yorqin iste'dodli, maqsadli, mehnatsevar va katta kuch-g'ayratga ega bo'lgan qator ajoyib shaxslarni yaratdi. Leonardo da Vinchi, Rafael Santi, Mikelanjelo, Albrext Dyurer, Nikolo Makiavelli, Martin Lyuter Uyg'onish davrining eng ko'zga ko'ringan vakillaridir. Shu tariqa ijtimoiy fanlar vujudga keldi va rivojlandi.

Hozirgi kunda ushbu fanlarning insonlar hayotida o'rni kattadir. Misol uchun psixologiyani oladigan bo'lsak, hozirda butun dunyo ushbu fanda yangilik qilishga urinmoqda. Mamlakatlararo kelishmovchiliklar, siyosiy siquvlar, ekologik muammolar, resurslar yetishmovchiligi kabi muammolar avj olayotgani bilan bir qatorda bu muammolar insoniyat psixologiyasiga ham ta'sir o'tkazmoqda. Shu tufayli psixologiya bilan bog'liq kasalliklar ayniqsa yoshlar o'rtasida avj olmoqda. Bularni oldini olish uchun esa psixologlar ko'plab tajribalar olib borishyapti. Uning ustiga giyohvandlik va odam savdosi kabi jinoyatlar sonining ko'payishi ham ijtimoiy fanlar xususan xalqaro huquqshunoslik sohasini rivojlanishini talab qilmoqda. Qisqacha qilib aytganda, diniy ekstrimizim va terrorizm kabi jinoyatlarga qarshi immunitetni shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Bularning barchasi maktab yoki oliy o'quv yurti talabalari uchun to'g'ri kelishi kerak, chunki fikrlash, umumlashtirish, kiruvchi ma'lumotlarni filtrlash va 21-asrda muloqot qilish qobiliyati. barcha mutaxassislar uchun zarur. Zamonaviy jamiyatda shaxsning o'zi subyektivlik roli o'z hayotini tashkil etish uchun ham, kasbiy muammolar va boshqaruv muammolarini hal qilishda mutaxassislarning sa'y-harakatlarini birlashtirish uchun ortib bormoqda.

Shuningdek, ijtimoiy fanlar rivoji xalq va hukumat o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga ham sabab bo'la oladi. Chunki ijtimoiy ong rivojlanishi natijasida insonning fikrlash doirasi kengayadi. Zamonaviy jamiyatda munosabatlarni tartibga solish uchun insonparvarlik etikasi zarur. Taniqli nemis sotsiologi E.Fromm shunday deydi: " Shaxsning o'zi qonun va normalarni yaratadi, tartibga soladi va amal qiladi". Bu esa zamonaviy inson ongining kerakli xususiyatidir.

Ijtimoiy fanlarga bo'lgan e'tibor yurtimizda ham oshib bormoqda. Xususan huquq sohasiga ko'plab yangiliklar kiritilmoqda. Chunki tan olish kerak huquq va qonunchilik sohasi islohotlarga muhtoj. Ayniqsa aholining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish kerak. Buning uchun maktabdan ijtimoiy fanlar soatlarini oshirish, faqat nazariya bilan cheklanib qolmaslik, insonning jamiyatdagi o'rnini qanchalik muhimligini tushuntirish kerak. Hozirda nafaqat maktab o'quvchilari, balki oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan kadrlar ham huquq va psixologiya kabi inson haqidagi fanlardan yetarli bilimga ega emasligi achinarli holdir. Bu esa jamiyatning tuzilishi va uning mafkurasi shakllanishiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

Ammo mamlakatimizda ijtimoiy fanlarni rivojlantirish uchun islohotlar olib borilmoqda. 2021-yil 20-yanvarda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ijtimoiy-gumanitar fanlarning rivojlanishdan ortda qolayotgani haqida nutq so'zlagan edilar. "Milliy ma'naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati juda katta. Afsus, bu fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda. Xususan, biz uchun nihoyatda dolzarb bo'lgan tarix fani ham bundan mustasno emas. Tarixga oid ilmiy tadqiqot ishlari asosan bayonchilik, publitsistik usulda olib borilmoqda. Natijada, olis va yaqin o'tmishimizdagi ko'pgina voqealar mohiyati, ularni yuzaga keltirgan omillar va tarixiy qonuniyatlar ochilmasdan qolmoqda. Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Buning uchun, avvalo, O'zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishimiz vaqti-soati keldi, deb o'ylayman. Tarix institutini bu fanni rivojlantirish bo'yicha tayanch ilmiy muassasa etib belgilash kerak", — dedi Prezident.

Davlatimizdagi bunday muammolarni oldini olish uchun bir necha islohotlar boshlandi. Bunga yaqqol misol sifatida "O'zbekiston tarixi" telekanali ish boshlaganini keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari huquq sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligini oldini olish uchun O'zbekiston Davlat Milliy Universiteti, Toshkent Davlat Transport universiteti va boshqa bir nechta universitetlarda huquq fakulteti ochildi. Bu esa jamiyat bilan aloqador fanlarga e'tibor qaratish boshlanganligidan darak. Psixologiya, huquq va falsafa kabi fanlar ijtimoiy davlatning asosi hisoblanadi. Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, demakdir. Bu esa ta'lim va tibbiyot sifati, ilm-fan va madaniyat rivoji, yoshlar hayotida aks etadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ijtimoiy fanlar har bir inson hayotiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Xoh u siyosatchi yoki davlat arbobi bo'lsin, xoh u oddiy inson bo'lsin jamiyat uchun javobgar va muhimdir. Shuning uchun ham ijtimoiy fanlar ayniqsa hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda juda muhimdir. Globalashuv davrida yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish-axloqiy tarbiyaning vazifasini o'tamoqda.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev: "Ijtimoiy-gumanitar fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda" — «Daryo»

2. <https://daryo.uz/2021/01/20/shavkat-mirziyoyev-ijtimoiy-gumanitar-fanlar-rivoji-zamondan-ortda-qolmoqda/>
3. Fan - Vikipediya
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Fan>
5. https://www.wikiwand.com/uz/Ijtimoiy_fanlar
6. Erix From “ Inson o’zi uchun” asari